

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрйигитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрйигитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Гулсум Тагиева

Шароф Рашидов номидаги

Самарқанд давлат университети, Социология

ва ижтимоий иш кафедраси доценти,

соц.б.ф.д.(PhD)

e-mail: gt120886@gmail.com

ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183194>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола “Ижтимоий таъминот ва унга таъсир этувчи омиллар” деб номланган бўлиб, ижтимоий ҳимоянинг турлари бўлмиш ижтимоий таъминот, ижтимоий кафолат, ижтимоий суғурта ҳамда ижтимоий қўллаб-қувватлаш тушунчаларининг ҳар бирига алоҳида таърифлар берилган бўлиб, ушбу ижтимоий ҳимоя турларининг бир-биридан фарқи ва боғлиқликлари очиқ берилган. Шу билан бирга, ижтимоий таъминотнинг турлари: пенсиялар, нафақалар, ижтимоий хизмат ҳамда ижтимоий ёрдам тушунчаларига таърифлар берилган бўлиб, бугунги кунда ҳар бир ижтимоий таъминотнинг турининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда ижтимоий таъминотнинг тузилиши ва унинг ўзгаришига таъсир қилувчи омиллар кўриб чиқилган. Шунингдек, Мамлакатимиз аҳолисининг турмуш даражаси ва фаровонлигини ошириш борасида жамият аъзоларининг ҳимояга муҳтож барча қатламларини ижтимоий таъминот билан таъминлаш ҳамда аҳоли турмуш даражаси ва фаровонлигини янада яхшилаш бўйича илмий хулоса ва тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлари: ижтимоий ҳимоя, ижтимоий таъминот, ижтимоий кафолат, ижтимоий суғурта, ижтимоий қўллаб-қувватлаш, пенсия, нафақа, ижтимоий хизмат, ижтимоий ёрдам.

Гулсум Тагиева

Доцент кафедры социологии и социальной работы,

д.ф.соц.н. (PhD) Самаркандский государственный

университета имени Шарофа Рашидова

e-mail: gt120886@gmail.com

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО

АННОТАЦИЯ

Данная статья называется «Социальное обеспечение и факторы, влияющие на него», и даются отдельные определения каждому из понятий социального обеспечения, социальной гарантии, социального страхования и социальной поддержки, выявляются различия и связи. При этом были даны определения видов социального обеспечения: пенсий, пособий,

социального обслуживания и социальной помощи, а сегодня рассмотрены специфические особенности каждого вида социального обеспечения и факторы, влияющие на структуру социального обеспечения и ее изменение. Также в целях повышения уровня жизни и благосостояния населения нашей страны представлены научные выводы и рекомендации по обеспечению социальной защиты всех слоев общества, нуждающихся в защите и дальнейшем повышении уровня жизни и благосостояния.

Ключевые слова: социальная защита, социальное обеспечение, социальная гарантия, социальное страхование, социальная поддержка, пенсия, пособие, социальная служба, социальная помощь.

Gulsum Tagieva

Associate Professor of the Department of
Sociology and Social Work, Samarkand State
University named after Sharof Rashidov
e-mail: gt120886@gmail.com

SOCIAL SECURITY AND FACTORS INFLUENCING IT

ANNOTATION

This article is called "Social security and factors influencing it", and separate definitions are given for each of the concepts of social security, social guarantee, social insurance and social support, differences and connections are revealed. At the same time, definitions were given of the types of social security: pensions, benefits, social services and social assistance, and today the specific features of each type of social security and factors affecting the structure of social security and its change are considered. Also, in order to improve the standard of living and well-being of the population of our country, scientific conclusions and recommendations are presented on ensuring social protection for all sectors of society in need of protection and further improving the standard of living and well-being.

Key words: social protection, social security, social guarantee, social insurance, social support, pension, allowance, social service, social assistance.

КИРИШ.

Ижтимоий таъминот ҳар доим давлат ва жамият ҳаётида ўзига ҳос асосий ўринларни эгаллаб келган ва эгаллаб келмоқда. Чунки ижтимоий таъминот – Ўзбекистонда давлат сиёсатининг муҳим устувор йўналиши ҳисобланади. Бу бевосита иқтисодий ривожланишига боғлиқ бўлиб, халқ фаровонлигини, одамларнинг ҳаёт даражасини ҳар томонлама ошириш, бунинг учун янги иш ўринлари, даромад манбаларини яратиш, камбағалликни қисқартириш, қишлоқ ва шаҳарларимизни обод қилиш билан чамбарчас боғлиқдир. Ҳозирги вақтда ижтимоий таъминот бюджет маблағлари, давлатнинг бюджетдан ташқари мақсадли жамғарма маблағлари, яъни суғурта бадаллари ҳисобидан ҳамда ҳомийлик маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.

Давлатнинг бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалари – Давлат бюджети таркибида жамлантириладиган жамғармалар бўлиб, уларнинг ҳар бири учун маблағлар манбалари, ҳар бир манбадан маблағ тушиши нормалари ва шартлари, шунингдек шу маблағлардан фойдаланилиши мумкин бўлган мақсадлар қонун ҳужжатлари билан белгиланади[1].

Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 19 ноябрдаги 917-сонли “Ўзбекистон Республикасининг консолидациялашган бюджети таркибига қирадиган давлат мақсадли жамғармаларининг рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорига асосан давлат мақсадли жамғармаларининг йигирматалаб[2] турлари маълум. Умуман, барча бюджетдан ташқари жамғармаларни, аслида, икки катта гуруҳга ажратиш мумкин:

1. Ижтимоий йўналтирилган Жамғармалар.
2. Иқтисодий йўналтирилган Жамғармалар[3].

Ижтимоий таъминот асосан ижтимоий йўналтирилган жамғарма маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади. Ўзбекистон Республикасида ижтимоий йўналтирилган жамғармалар:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси;
2. Ўзбекистон Республикаси Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси;
3. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузурида Ногиронлиги бўлган шахсларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси;
4. Хотин-қизларни ва оилани қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаларидан иборат.

Давлат бюджети ҳисобидан барча фуқароларнинг ижтимоий таъминоти амалга оширилмайди, балки фақат уларнинг айрим тоифалари учун амалга оширилади, масалан: ногиронлик нафақси, ёшга доир нафақа, боқувчисини йўқотганлик учун нафақа, 2 ёшгача ҳамда 16 ёшгача болали оилаларга нафақалар ва бошқалар. Давлат мақсадли жамғармалари ҳисобидан эса ижтимоий таъминот асосан жамғармага суғурта бадалларини тўлаган шахсларга тайинланади, масалан: ёшга доир пенсия, ногиронлик пенсиялари, боқувчисини йўқотганлик пенсиялари, ишсизлик нафақалари, дафн маросими учун нафақа ва ҳоказолар. Ижтимоий таъминотнинг у ёки бу турига бўлган ҳуқуқ фақат тегишли ҳолатлар юзага келгандагина белгиланади. Масалан, юқорида айтганимиздек, ногирон бўлганда, дафн этганда, бола туғилганда, пенсия ёшига етиб меҳнатга лаёқатсиз бўлганда, ишсиз қолганда ва бошқаларда. Ижтимоий таъминотнинг мақсади фуқаролар ва уларнинг оила аъзоларининг ижтимоий мавқеини жамиятнинг қолган фуқаролари билан тенглаштириш. Авваллари ва ҳатто ҳозирги кунда ҳам ижтимоий таъминот деганда фуқароларнинг айрим тоифаларини моддий таъминлашга қаратилган давлатнинг ижтимоий сиёсатини ифодалаш шакли сифатида тушунилади. Замонавий Ўзбекистоннинг ижтимоий таъминот тизими барча фуқароларнинг барча турдаги нафақалар, пенсиялар, компенсация тўловлари, тиббий ёрдам, ижтимоий хизматлар ва даволанишни ўз ичига олиши керак.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Ижтимоий таъминотнинг тузилиши. Ижтимоий гуманитар фанларда тузилиш атамаси (лот. structure — тузилиш, боғланиш) муайян нарсаларнинг тузилиши, қурилиши, таркибий қисмларнинг ўзаро боғланган ва маълум яхлит бирликни ташкил этувчи элементларнинг ўзаро таъсири мажмуи тушунилади[4]. Ижтимоий таъминот мураккаб тузилишга эга бўлган тизим бўлиб, у ижтимоий ҳимоянинг бир тури сифатида ўрганилади. Ижтимоий ҳимоя 4 та тури мавжуд бўлиб, улар қўйидагилар:

1. Ижтимоий таъминот;
2. Ижтимоий кафолат;
3. Ижтимоий суғурта;
4. Ижтимоий қўллаб-қувватлаш.

Ижтимоий таъминот - давлат томонидан фуқароларнинг ижтимоий кам таъминланган қатламларига уларнинг асосий моддий эҳтиёжларини қондириш, уларга пенсиялар, нафақа ва бошқа кўринишдаги моддий ёрдам ва бошқа турдаги ижтимоий ёрдам кўрсатиш йўли билан кишиларнинг нормал ҳаёт кечиришлари учун зарур шароитлар яратиб беришдир»[5]. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 39-моддасида Ижтимоий таъминот – ҳар ким қариганда, меҳнат лаёқатини йўқотганда, шунингдек боқувчисидан маҳрум бўлганда ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқига эга. Пенсиялар, нафақалар, ижтимоий ёрдам бошқа турларининг миқдори расман белгилаб қўйилган тирикчилик учун зарур энг кам миқдордан оз бўлиши мумкин эмас[6].

Бизнингча юқоридаги таърифлардан келиб чиқиб, муаллиф «ижтимоий таъминот» тушунчаси фуқароларни ижтимоий таъминот олишининг зарурий шарт сифатида фуқаро кам таъминланган бўлиши лозим. Бироқ, ижтимоий таъминот фақат кам таъминланган фуқароларнигина эмас, балки фуқаро камида 7 йиллик иш стажига эга бўлса, I ёки II гуруҳ ногирони бўлса ва бошқа бир қатор шартларда кам таъминланганлик даражасидан қатъий

назар, ижтимоий таъминот олишга ҳақли бўлади. Инсонинг моддий жиҳатдан яхши таъминланган ахволда эканлиги, пенсия турларини яъни, ёшга доир пенсия, ногиронлик пенсия ҳамда боқувчисини йўқотганлик пенсияларини тайинланишига ҳеч бир монелик қилмайди. Шу туфайли И.Т.Тулътеевнинг юқорида ижтимоий таъминотга берган таърифи – фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилиш ҳамда ижтимоий ҳимояга мухтож фуқароларни моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш фақат давлат бюджети тизими орқали амалга оширилади деган фикри ҳам унчалик қўшилиб бўлмайди. Чунки ижтимоий таъминотда фуқаролар суғурта бадаллари тўлаб, шу тўланган суғурта бадаллари орқали пенсия турларини ҳамда нафақаларнинг айрим турларини олиш ҳуқуқига эга.

Ижтимоий ҳимоя турларидан яна бири ижтимоий кафолат ҳисобланиб, бу – жамият аъзоларининг ижтимоий-иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий ҳуқуқлари соҳасида ҳаёт шроитларини таъминлаш воситалари, усуллари ва шартларидир[7]. Асосий ижтимоий кафолатлар тегишли қонун ҳужжатлари ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган ҳолларда аҳолига келиб тушиши давлат томонидан кафолатланадиган энг кам пул тўловлари ҳисобланади. Буларга энг кам иш ҳақи, стипендиялар, нафақалар ва бошқалар киради[8]. Яна бошқа манбаларда ижтимоий кафолат – бу касб танлаш, бандликни қўллаб-қувватлаш, иқтисодий фаолият шакллари, умумий ва касб-ҳунар таълим олиш, ўз меҳнат қобилиятини рўёбга чиқариш ҳуқуқи ҳамда меҳнатнинг миқдори ва сифатига мувофиқ ҳақ тўлашдир[9]. Демак, ижтимоий кафолат бу – жамият аъзоларини ижтимоий – иқтисодий – сиёсий ҳуқуқларини қўллаб-қувватлаш, уларни тегишли қонунлар ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар орқали давлат томонидан кафолатлаб қуйиш. Мисол учун, меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори, ҳар бир болани бепул таълим олиш, энг кам пенсия миқдори, етим ва ота-она қаровисиз қолган болаларни уй-жой билан таъминлаш, ўрта-махсус таълим олиш, соғлиқни сақлаш, бир сўз билан айтганда, мамлакатимиз аҳолисининг ҳаёт учун зарур бўлган турмуш даражаси ва фаровонлигини ошириш хизматлари кафолатланган.

Ижтимоий суғурта – давлат томонидан жорий этиладиган, назорат қилинадиган ва кафолатланадиган кексалар, меҳнатга лаёқатсизларни таъминлаш, ёрдам кўрсатиш тизими. Ижтимоий суғурта қутилмаган ижтимоий ҳодисалар турлари (касаллик, ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар, ногиронлик, кексалик, ҳомиладорлик, ўлим ҳоллари), ҳудудий доираси (давлат суғуртаси, маҳаллий даражадаги, касб-гармоқ, халқаро) бўйича туркумланади, кўнгилли ва мажбурий турларга бўлинади. Давлат суғурта жамғармаси, шунингдек, жамоа ва хусусий жамғармалари ҳисобидан амалга оширилади[10]. Баъзи бир адабиётларда ижтимоий суғурта – ижтимоий ҳимоя тизими бўлиб, унинг вазифаси иқтисодий фаол фуқароларнинг қариганда, касаллик, тўлиқ ёки қисман ногиронлик, боқувчисини йўқотганлик, ишсизлик ҳолатларида моддий таъминотга бўлган ҳуқуқини амалга оширишни таъминлашдан иборат[11]. Демак, ижтимоий суғурта – бу иқтисодий фаол даврда ижтимоий суғурта компанияларига суғурта бадалларини тўлаш ва қариганда, ногирон бўлиб қолганда, боқувчисини йўқотганда, ишсиз қолганда ва шунга ўхшаш бошқа сабаблар содир этилганда ушбу маблағлардан фойдаланишга айтилади.

Ижтимоий ҳимоянинг тўртинчи тури бу - ижтимоий қўллаб-қувватлаш. Ижтимоий қўллаб-қувватлаш – ижтимоий сиёсат доирасида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш органлари томонидан амалга ошириладиган, фуқароларнинг айрим тоифаларига қонун ҳужжатлари ва ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ёрдам кўрсатишга қаратилган тадбирлар[10]. Бошқа бир адабиётларда ижтимоий қўллаб-қувватлаш – бу фуқаро ёки унинг оиласининг ҳаётийлигини сақлаш, ошириш, нормал ҳаётни таъминлашга ёрдам бериш бўйича чора-тадбирлар мажмуи[11]. Ижтимоий қўллаб-қувватлаш – бу асосан ижтимоий ҳимояга мухтож қатламлар: хотин-қизлар, болалар, ногиронлар, кам таъминланганлар, етим ва ота-она қаровисиз қолган болаларни моддий ёрдам (шу жамладан, ижтимоий хизматлар) ҳамда маънавий ёрдам (шу жамладан, психологик ёрдам) бериш бўйича давлат дастурларини ишлаб чиқиб, уларни фаровонлигини ошириш учун шарт-шароитлар яратиш.

Ижтимоий таъминот ижтимоий ҳимоянинг муҳим тармоғи ҳисобланиб, инсоният пайдо бўлгандан бошлаб ҳар доим унга эҳтиёж сезган. Ҳар қандай жамиятда табиий

сабабларга кўра ўз меҳнати билан тирикчилик манбаига эга бўла олмайдиганлар, яъни болалар ва қариялар, вақтинча меҳнатга лаёқатсизлар ва ногиронлар, ишсизлар ҳамиша бўлади. Ижтимоий таъминот одамларнинг ҳаётини таъминлашнинг маълум бир шакли сифатида ўзига хос турларга эга, улар қўйидагилар:

1. Пенсиялар;
2. Нафақалар;
3. Ижтимоий ёрдам[12].

Пенсия – (лотин тилида “pension” сўздан олинган бўлиб, таржима қилинганда “тўлов” маъносини англатади) категория сифатида пул маблағларининг мақсадли фондларини шакллантириш ва кексалик чоғида фонддан фойдаланиш шакл ва усуллари йиғиндисини ўз ичига олувчи иқтисодий муносабатлар тизимини акс эттиради[13]. Пенсия – белгиланган пенсия ёшига етганида, ногиронлик юз берганда, боқувчиси йўқотилганда, шунингдек, белгили муддат хизмат қилгани учун ва давлат олдида алоҳида хизматлари учун фуқароларнинг давлат ёки собиқ ходимларнинг собиқ иш берувчилари томонидан мунтазам пул даромадлари билан таъминланиши[14]. Пенсия – бу камида 7 йиллик иш стажига эга бўлган ҳамда Ўзбекистон Республикаси “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги Қонуннинг 17-моддасида “Пенсия олиш ҳуқуқини берадиган иш стажини” жадвалига мувофиқ стажлар мавжуд бўлганда ва бюджетдан ташқари пенсия жамғармасига суғурта бадаллари тўлаган тақдирда пул даромадлари билан таъминланиши.

Нафақа – ижтимоий таъминот ҳуқуқига оид категория сифатида фуқароларга ёки оилага давлат ижтимоий суғуртаси маблағлари, давлат бюджети ҳамда бошқа махсус манбалардан пул шаклида, мунтазам равишда ёки бир марта кўрсатиладиган ижтимоий ёрдамдан иборат бўлиб, пенсиядан фарқ қилади ва, одатда, ёрдамчи хусусиятга эга бўлади ҳамда фуқаро турмуш кечиришнинг асосий манбаи ҳисобланмайди. Пенсияга хос бўлган асосий хусусиятлар - пул шаклида берилиши, қайтариб олинмаслик шарти билан ва текинга берилиши кабилар нафақаларга ҳам хосдир[15].

Пенсиядан фарқли ўлароқ, нафақа вақтинчалик хусусиятга эга, турмуш даражасини таъминлашнинг қўшимча манбаи саналади ва тайинланишида нафақа олувчининг аввалги меҳнат фаолияти ҳамда меҳнат стажини ҳар доим ҳам унчалик катта аҳамиятга эга бўлавермайди. Қисқа қилиб айтганда, пенсияда стаж талаб қилинса, нафақада стаж талаб қилинмайди ҳамда нафақалар асосан давлат бюджети маблағларидан тўланади. Айрим ҳолатларда Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси маблағларидан ҳам тўланади.

Ижтимоий ёрдам - давлат ва жамиятнинг қариллиги, соғлиғи, ижтимоий аҳволи, тирикчилик учун воситалар билан етарли таъминланмагани туфайли аҳолининг ёрдамга муҳтож қатламларига йўналтирилган ёрдам шакли. Аҳолига бериладиган ижтимоий ёрдам - улар қаторига қариялар, ногиронлар, боқувчисиз қолган фуқаролардан ташқари, ёлғиз кекса ва ёлғиз ногиронлар, кўп болали ва кам таъминланган оилалар, мактаб ўқувчилари, уруш қатнашчилари ва бошқа шахслар қирадилар.

Юқорида таъкидланганидек, ҳозирги пайтда аҳолининг муҳтож қатламлари ўнлаб турдаги ижтимоий ёрдамларни олмақдалар, юздан ортиқ шаклдаги ҳар хил имтиёزلардан фойдаланмоқдалар ва ана шу мақсадлар учун давлат хазинасидан миллиардлаб сўм маблағ сарф қилинмоқда.

Аҳолининг ушбу табақаларига бериладиган ижтимоий ёрдам шакллари ҳам ранг-баранг кўринишларга эга бўлиб, уларни қўйидаги турларга бўлиш мумкин:

- 1) қариялар, ногиронлар ва болаларни давлат таъминотига олиш, махсус муассасаларда яшашларини таъминлаш;
- 2) ёлғиз қарияларга уйларида ижтимоий ёрдам кўрсатиш ва зарур озик-овқат махсулотлари билан бепул таъминлаш;
- 3) қариялар, ногиронларга санаторий-курорт хизматларини кўрсатиш;
- 4) ногирон фуқароларга протез-ортопедия, ҳаракатланиш воситалари бериш хизматларини кўрсатиш;
- 5) мактаб ёшидаги болали оилаларга моддий ва бошқа ёрдамлар кўрсатиш;

б) фуқароларнинг муайян тоифаларига турар жой - маиший, транспорт-алоқа, солиқ, тиббий-фармацевтика ва бошқа соҳаларда имтиёзлар бериш;

7) қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа турдаги ижтимоий хизматларни кўрсатиш [16].

Бугун Янги Ўзбекистонда ижтимоий ёрдамга муҳтож фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилиш мақсадида миллий стратегия ишлаб чиқилди. Стратегия доирасида ижтимоий ёрдамга муҳтож фуқаролар бўйича “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ҳамда “Ёшлар дафтари” номли алоҳида маълумотлар базаси яратилиб, барча «дафтарлар» ижтимоий ҳимоя ягона реестрига бирлаштирилган. Ушбу дафтарда турувчи ижтимоий аҳволи ва турмуш шароити оғир oilалар муаммоларини бартараф қилиш мақсадида тикув машиналари, пиширик пишириш учун печлар, моддий ёрдамлар ва шу каби муаммолари тизимли равишда ҳал этиб келинмоқда.

Ижтимоий таъминотнинг компенсация, имтиёзлар, ижтимоий хизмат ҳамда ижтимоий ёрдам (15 турдаги озик-овқат ва гигиена товарлари) турлари ҳам мавжуд.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотимиз мавзуси замонавий ижтимоий таъминотнинг тузилиши ва унинг ўзгаришига таъсир қилувчи омиллар масалаларига бағишланганлиги сабабали, аввало, мавзу доирасидаги мамлакатимиз Президентининг қарор ва фармонлар, ҳукуватимиз қарорлари билан белгиланган вазифаларга ҳамда мавзу доирасида тадқиқот олиб борган социолог олимларнинг илмий ишлари ўрганилиб, мавзуни ўрганилганлик даражаси тадқиқ этилган. Тадқиқот методологияси сифатида статистик тадқиқот, адабиётлар қиёсий таҳлили ва фаразни асослаш усулларидан фойдаланилган.

Барча ривожланган давлатлар, шу қаторида Ўзбекистон Республикаси ҳам ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлар: аҳолининг кам таъминланган, ногирон, қариб қолганлар, ишсизлар, етим ва ота-она қарамоғисиз қолган болаларни турмуш даржасини яхшилаш ва пасайишини олдини олиш борасида доимий равишда ислохотлар олиб борадилар. Шу мақсадда ижтимоий таъминот шакллари ва турлари, кўрсатилётган ёрдамнинг принципларини қайта кўриб чиқиш ва унинг шаклланиш йўналишларини ривожлантириш борасида қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Мустақилликнинг илк даврларида Ўзбекистон Республикаси Ижтимоий таъминот вазирлигига қўйидаги ташкилотлар бўйсунган:

- Ўзбекистон экспертиза ва ногиронларнинг меҳнат қобилиятларини тиклаш илмий-тадқиқот институти,
- «Олтиариқ» ва «Товоқсой» санаторийлари,
- уруш ва меҳнат фахрийлари республика пансионати,
- Тошкент ижтимоий таъминот техникуми ва ногиронлар учун республика ҳунар-техника билим юрти,
- ижтимоий таъминот ходимлари малакасини ошириш курслари,
- «Саҳоват» журнали таҳририяти,
- даволаш-меҳнат экспертизаси хизмати[17].

Ижтимоий таъминот бўлимининг намунавий тузилиши Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1993 йил 16 июлдаги 358-сон қарори билан тасдиқланган ва у қуйидаги шўба ва хизматлардан иборат бўлган:

- ✓ пенсия ва нафақаларни ҳисоблаш шўбаси;
- ✓ пенсия ва нафақаларни тўлаш шўбаси;
- ✓ хонадонларга бориб ижтимоий ёрдам кўрсатиш шўбаси;
- ✓ ташкилий-ҳуқуқий шўба;
- ✓ ҳисобга олиш ва статистика шўбаси;
- ✓ бухгалтерия.

Ижтимоий таъминот вазирлиги юқоридаги барча шўбаларни бажаришда қийинчиликларга дуч келганлиги сабабли, 1996 йил 27 декабр куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ижтимоий таъминот вазирлиги қошида Пенсия Жамғармасини ташкил этиш тўғрисида”ги 459-сонли қарори қабул қилинган. Ижтимоий таъминот вазири бир вақтнинг ўзида Пенсия жамғармасининг Раиси вазифасини

бажарган ҳамда унга кўпгина вазифалар юклатилган. Бу эса кейинчалик ижтимоий таъминот тузилиши ва ишлаш тўйилларини тубдан ўзгаришига сабаб бўлган.

Бугунги кунда ижтимоий таъминот бир нечта вазирлик қошида амалга оширилади.

Булар:

- Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси (ёшга доир пенсия, ногиронлик пенсияси, боқувчисини йўқотганлик пенсия, ёшга доир нафақа, ногиронлик нафақаси, боқувчисини йўқотганлик нафақаси, 18 ёшгача ногиронлиги бўлган болаларни парвариш қилувчи она-оталарнинг бирига нафақа);
- Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги (ишсизлик нафақалари, ишсиз фуқароларни касб-хунарга ўқитиб, стипендиялар бериш, кам таъминланган оилаларга нафақа ва моддий ёрдам бериш);
- Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги
- Халқ банклари (суюнчи пули ва дафн маросими учун нафақа);
- Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги;
- Ўзбекистон Республикаси Тиббий-ижтимоий хизматларни ривожлантириш агентлиги.

Болали оилаларга нафақа, бола парвариши бўйича нафақа ва моддий ёрдам тайинлаш ва тўлаш схемаси[18]

1-жадвал

Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси туман (шаҳар) бўлимларининг тузилмалари[19]

2-жадвал

Юқоридаги 1-жадвал билан 2-жадвалдаги ўзгаришларни таҳлил қиладиган бўлсак, Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси кам таъминланган оилаларни ижтимоий таъминот масалалари, яъни, нафақалар тайинлаш ва тўлаш билан боғлиқ масалалар тубдан ўзгарганлигини гувоҳи бўламиз. 2021 йилга қадар ижтимоий таъминот мураккаб механизмда ишлаган бўлса, бугунга келиб “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизими орқали амалга оширилмоқда.

Жамият тараққий этиб борар экан, барча соҳалар каби ижтимоий таъминот соҳасида ҳам ўзгаришлар, ривожланишлар бўлиши табиий. Ижтимоий таъминотнинг ўзгаришига таъсир қилувчи омиллар:

- Ижтимоий-иқтисодий омиллар – ҳукумат эҳтиёжманд аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш кўламини янада кенгайтириши;
- Ҳуқуқий омиллар – яъни, чиқарилаётган қонунлар, қарорлар ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатлар кам таъминланган, ҳимояга муҳтож, эҳтиёжманд қатламга қандай таъсир қилишига қараб ижтимоий таъминот институтларини кенгайтириш ёки қисқартиришга сабаб бўлиши мумкин;
- Техник ва технологик омиллар – бунда, эҳтиёжманд қатламлар турли хил бўлиши мумкин, лекин бир нечта қатламларнинг ижтимоий таъминотини битта программа ёки битта бўлим бажара олмайди, шу сабабли ижтимоий таъминот институтлари ёки бўлимлар сони ўзгаради;
- Демографик омиллар – фуқароларнинг туғилиши ва ўлими, ногиронларнинг кўпайиши ёки камайиши, бир сўз билан айтганда, ҳимояга муҳтожларнинг кўпайиши ва камайиши билан боғлиқ бўлиб, бир институтга қийинчилик туғдирмаслик мақсадида кенгайтириши ёки торайиши мумкин.

ХУЛОСА.

Биринчидан, ижтимоий таъминот тузилиши деганда ижтимоий ҳимояга ва ёрдамга муҳтож тоифаларга, кам таъминланганлар, кўп болали оналар, ногиронлар, ёлғиз қариялар ва бошқаларни давлат бюджети ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғарма маблағлари ҳисобидан таъминлашга қаратилган давлатнинг ижтимоий сиёсатини ифодалаш шакли сифатида тушуниш керак. Жамиятда ижтимоий таъминот адолатли амалга оширилиши ва ўз эгасига тайинланиши;

Иккинчидан, ижтимоий таъминотга оид муаммоларни бартараф қилиш учун Молия вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳамда Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигини ижтимоий ҳамжиҳатлигини ҳамда муаммолар ўрганилаётганда вазирликлараро ахборотларни автоматик алмашинувини таъминлаш;

Учинчидан, ижтимоий ҳимояга муҳтож эҳтиёжманд фуқаро қайси вазирликка муурожаат қилишидан қатъий назар, у фуқаро ҳимояга муҳтож деб тасдиқлангандан кейин ижтимоий таъминотини автоматик равишда, ҳеч қандай ҳужжатлар талаб қилмасдан тайинлаш ва тўлаш;

Тўртинчидан, Мамлакатимизда фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилиш, турмуш даражасини яхшилаш, кам таъминланган оилаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашда эҳтиёжманд фуқароларнинг ижтимоий таъминотини тўлиқ қамраб олиш;

Бешинчидан, Ривожланган давлатларда бўлгани сингари, ижтимоий таъминот соҳасида суғурта тизимини яратиш, жумладан ижтимоий суғурта жамғармасини ташкил этиш.

Таклиф ва тавсиялар: Ижтимоий таъминот соҳасида миллий комплекс стратегияни ишлаб чиқиш ва унинг барча функцияларини “Ижтимоий ҳимоянинг ягона реестри”га мувофиқлаштириш;

Ижтимоий таъминотнинг ҳуқуқий таърифи, шунингдек ягона ижтимоий таъминот тузилмасини яратишнинг сиёсий асоси билан мувофиқлаштирилган ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш;

Ногирон, ота-она қарамоғисиз ва бошқа ижтимоий таъминотга муҳтожлиги юқори бўлган эҳтиёжманд гуруҳларнинг индивидуал режаларини ишлаб чиқиш, ижтимоий имтиёзлар яратиш;

Ижтимоий таъминот функциялари берилган турли вазирлик ва идоралар фаолиятидаги тарқоқлик ва номувофиқлик муммосини ҳал этиш;

Ижтимоий нафақалар ва ижтимоий хизматлардан фойдаланувчилар тўғрисидаги маълумотларни мунтазам тўплаш ҳамда ишлар самарадорлигини ошириш бўйича тадқиқотлар ўтказиш;

Ўтказилган тадқиқотлар орқали мавжуд ижтимоий таъминотга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар самарадорлигини баҳолаш;

Ягона ижтимоий таъминот органини ташкил этиш ва ижтимоий таъминотнинг барча кўринишлари шу орган орқали амалга ошириш. Ушбу орган вазирлик мақомига эга бўлиб, унда профессионал социолог ва ижтимоий ишчиларни бирлаштириш;

Келажақда эҳтиёжманд оилаларни аниқлаш ва маблағларни тақсимлашнинг замонавий механизмларидан фойдаланиш;

Маҳаллаларда ижтимоий назоратни кучайтириш, давлат бюджетидаги маблағларни ўз эгасига етказиш;

3 ёшгача бўлган барча болалар учун озиқ-овқат маҳсулотлари ҳамда дори-дармонларни бепул бериш.

Адабиётлар/Литература/ References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 39-моддаси. –Т. Ўзбекистон. 2021 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг 14.12.2000 йил “Бюджет тизими тўғрисида”ги №158 – сонли Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 19 ноябрдаги 917-сонли «Ўзбекистон Республикасининг Консолидациялашган Бюджети Таркибига Қирадиган Давлат Мақсадли Жамғармаларининг» Қарори.
4. Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 15 февралдаги 44-сонли “Кам таъминланган оилаларга ижтимоий нафақалар ва моддий ёрдам тайинлаш ва тўлаш тартиби тўғрисида”ги Низоми. -Т.: 2013 й. (Ҳужжат кучини йўқотган 01.04.2021).
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 21 октябрдаги 654-сонли “Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. -Т.: 2021 й.
6. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Биринчи жилд. –Тошкент.: 2000 йил.
7. Ваҳобов А.В. Бозор муносабатлари тизимидаги ижтимоий фондлар. –Т.: Шарқ, 2003 й. 85-бет.

8. Тультеев И.Т. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига шарх. Т., «Ўзбекистон», 2001 йил, 233-бет.
9. Социальные гарантии Архивная копия от 14 марта 2022 на Wayback Machine//Социологический справочник / Волович В. И. и др. — Киев: Политиздат Украины, 1990. — 380с. — ISBN 5-319-00559-8
10. Валентин Роик. Экономика, финансы и право социального страхования. Институты и страховые механизмы. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 258 с. — ISBN 978-5-9614-1961-0.
11. Социальная поддержка / Воронин Ю.В. // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
12. Д.Қ.Ахмедов. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи. –Тошкент.: Тошкент давлат юридик институти, 2008 й. 43 бет.
13. Қосимова Г., Каримова З.. Бюджетдан ташқари фондлар. Дарслик. ТМИ. 2009 йил, 39-бет.
14. Сирожиддинова З.Х. Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими. Дарслик. Тошкент.: 2010-йил, infoCom.UZ MChJ нашриёти. 367-бет.
15. Турсунов Ю. Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий таъминот ҳуқуқи. –Тошкент.: Ворис-Нашриёт. 2012 йил, 162-бет
16. <https://www.google.com/search?q>
17. https://ru.wikipedia.org/wiki/социальные_гарантии
18. https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_поддержка

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000